

Друштво дефектолога Србије

Универзитет у Београду - Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију

ЗБОРНИК РЕЗИМЕА

СТРУЧНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
ЗЛАТИБОР, СРБИЈА 21-24. ФЕБРУАР 2019.

**ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
ЗЛАТИБОР, 21-24.ФЕБРУАР 2019.**

Издавач

Друштво дефектолога Србије, Косовска 8/1, Београд

Штампа

ПМ плус Д.О.О., 22.октобра 8а, Београд

За организатора

Синиша Ранковић, председник УО Друштва дефектолога Србије
Проф.др Снежана Николић, декан - ФАСПЕР

Организатори

Друштво дефектолога Србије
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Организациони одбор

Маја Матовић
Драгана Пашћан
Милка Лековић
Слободан Банковић
др Стеван Несторов
Драган Роловић
Снежана Чарапић

Програмски одбор

проф.др Весна Вучинић
проф.др Славица Голубовић
проф.др Александра Грбовић
проф.др Дејана Боуилет
проф.др Гордана Николић
проф.др Мирослав Вранкић
проф.др Горан Јованић
доц.др Харис Мемишевић
доц.др Златко Буквић
доц.др Миа Шешум
доц.др Слободан Банковић
доц.др Милица Ковачевић
доц.др Милосав Адамовић
др Зорица Поповић
др Стеван Несторов

Генерални секретар

мр Миодраг Недељковић

Технички секретар

Горана Киковић

Секретар за финансије

Радомир Лековић

Технички уредник

мр Миодраг Недељковић

Тираж 500

ИСБН 978-86-84765-55-2

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије,
Београд

376.1-056.26/.36-053.2(048)

376(048)

316.614-056.26/.36-053.2(048)

159.923.5-056.26/.36-053.2(048)

364-22-056.26/.36(048)

СТРУЧНО-научна конференција са међународним учешћем Дани
дефектолога Србије

(2019 ; Златибор)

Зборник резимеа / Стручно-научна конференција са међународним
учешћем

Дани дефектолога Србије Златибор, 21-24. фебруар 2019. ;

[организатори

Друштво дефектолога Србије [и] Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију ; уредник Миодраг Недељковић]. - Београд : Друштво
дефектолога Србије, 2019 (Београд : РМ plus). - 259 стр. ; 24 cm

Тираж 500. - Регистар.

ISBN 978-86-84765-55-2

1. Друштво дефектолога Србије (Београд) 2. Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију (Београд)

а) Деца са посебним потребама - Образовање - Апстракти б)

Инклузивно

образовање - Апстракти с) Социјална интеракција - Апстракти d)

Поремећаји понашања - Апстракти

COBISS.SR-ID 273665548

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ПОРОДИЦА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Јована Узелац, Сандра Гламочак, Шпела Голубовић
Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад, Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Здравље је свакако само један од чинилаца квалитета живота који игра значајну улогу те свако присуство болести, сметње или инвалидитета представља ограничавајући фактор у остварењу потреба појединца у датим околностима свакодневног живота па самим тим и квалитета живота.

Циљ рада је утврдити да ли присуство сметње код детета утиче на квалитет живота породице као и у којим доменима се квалитет живота у породицама деце са сметњама у развоју разликује од истог у породицама деце без сметњи у развоју.

Узорак је састављен од 81 испитаника (44,4% родитеља деце са сметњама у развоју и 55,6% родитеља деце без сметњи). Одговоре су давале углавном мајке деце узраста 2-7 година ($AS=47,30$ месеци, $SD=16,90$). Мишљење родитеља о утицају хроничног стања детета на функционисање њихових породица добијено је Упитником за процену квалитета живота педијатријских испитаника (PedsQL generic scale) - модул утицај на породицу.

Анализом сумарних скорова нађена је статистички значајна разлика ($p<0,05$) на свим супскалама у квалитету живота породица деце са сметњама у развоју у односу на породице деце без сметњи у развоју. Прегледом добијених просечних сумационих скорова сваког појединачног домена може се видети да је код деце са сметњама у развоју најбоље оцењен домен емоционалног функционисања, а најлошије домен друштвеног функционисања, док је у другој групи најбоље оцењен домен физичког функционисања, а најлошије домен друштвеног функционисања.

Истраживањем је потврђено да присуство сметње свакако утиче на целокупно функционисање породице као и да се квалитет живота ових породица битно разликује у односу на оне који немају дете са сметњама.

Кључне речи: квалитет живота, породица, емоционално, друштвено, физичко функционисање.